

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

ARMATURALASHNING YENGIL FIBROBETON MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI

Ilyasov Allanazar Torexanovich¹, Rajabov Umid Olimboyevich¹, Begjanov timur Iqlas uli¹

¹Shahar qurilishi va xo'jaligi kafedrasida, Qoraqalpoq davlat universiteti,

Maqolada bazalt tolasi, polipropilen tolasi va ularning gibrid kombinatsiyasi asosida yengil fibrobetonning reologik va fizik-mexanik xossalari qiyosiy baholandi. Tolalarning qorishma cho'kuvchanligi, yoyilish diametri, siqilishdagi va egilishdagi mustahkamlikka ta'siri ko'rsatildi. Gibrid armaturalash yoriqlarni turli miqyosda cheklashi hisobiga eng muvozanatli natija bergani asoslandi.

АННОТАЦИЯ: В статье выполнена сравнительная оценка реологических и физико-механических свойств легкого фибробетона с базальтовыми, полипропиленовыми и гибридными волокнами. Показано влияние волокон на осадку смеси, расплыв, прочность при сжатии и изгибе. Обоснована эффективность гибридного армирования за счет ограничения трещин разных масштабов.

ABSTRACT: The article comparatively evaluates the rheological and mechanical properties of lightweight fiber concrete reinforced with basalt, polypropylene and hybrid fibers. The influence of fibers on slump, flow diameter, compressive and flexural strength is shown. The efficiency of hybrid reinforcement is substantiated by crack control at different scales.

Kalit so'zlar: bazalt tolasi, polipropilen tolasi, gibrid armaturalash, egilishdagi mustahkamlik, reologiya.

Ключевые слова: базальтовое волокно, полипропиленовое волокно, гибридное армирование, прочность при изгибе, реология.

Keywords: basalt fiber, polypropylene fiber, hybrid reinforcement, flexural strength, rheology.

Kirish. Yengil betonlarda o'rtacha zichlikning pasayishi ko'pincha mo'rtlikning ortishi va egilishdagi mustahkamlikning kamayishi bilan birga kechadi. Bunday holat, ayniqsa, yuqori mustahkam yengil betonlarning konstruksion elementlarda ishlatilishida muhim cheklov hisoblanadi. Dispers tolali armaturalash sement matritsasida mikro- va mezoyoriqlarni ko'priklash orqali materialning egilishga, cho'zilishga va zarba ta'siriga chidamliligini oshiradi.

Bazalt tolasi yuqori elastiklik moduli va tortilishdagi mustahkamlikka ega bo'lib, yuklanish ostida yoriq kengayishini cheklashda samarali. Polipropilen tolasi esa past zichlik, korroziyaga chidamlilik va gidrofob tabiati tufayli erta yoshdagi mikroyoriqlarni

kamaytirishga xizmat qiladi. Maqolaning maqsadi bazalt va polipropilen tolalari, shuningdek ularning gibrid kombinatsiyasining yengil fibrobetonning ishlovchanligi hamda mustahkamlik ko'rsatkichlariga ta'sirini qiyosiy baholashdan iborat.

Materiallar va metodlar

Tadqiqotda nazorat tarkibi (V0), bazalt tolali tarkib (BF), polipropilen tolali tarkib (PP) va gibrid BF+PP tarkib solishtirildi. Barcha tarkiblarda portlandsement, mikrokremnezem, ohaktosh uni, keramik g'isht kukuni, kvarts qumi, ko'pchitilgan perlit, suv va PCE superplastifikator miqdori o'zgarmas saqlandi. Farq faqat dispers tolalar miqdori va turiga bog'liq bo'ldi: BF tarkibda 3,0 kg/m³ bazalt tolasi, PP tarkibda 1,0 kg/m³ polipropilen tolasi,

gibrid tarkibda esa 1,5 kg/m³ bazalt va 0,5 kg/m³ polipropilen tolasi ishlatildi.

1-jadval. Tadqiqotda qo'llangan tolalarning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Bazalt tolasi	Polipropilen tolasi
Tola uzunligi, mm	12	12
Diametr, mkm	18	30
Zichlik, kg/m ³	2700	910
Elastiklik moduli, GPa	89	4
Uzulishdagi mustahkamlik, MPa	1900	350

Qorishmaning ishlovchanligi GOST 10181 bo'yicha cho'kuvchanlik va yoyilish diametri orqali baholandi. Qotgan betonning o'rtacha zichligi GOST 12730.1, siqilishdagi mustahkamligi GOST 10180-2012, egilishdagi mustahkamligi esa prizma namunalarida uch nuqtali egilish sxemasi orqali aniqlandi. Natijalar 7 va 28 sutkalik yoshlar bo'yicha tahlil qilindi.

Natijalar

Tolalar qo'llanishi qorishma ishlovchanligini biroz pasaytirdi, biroq barcha variantlarda aralashma yuqori ishlovchanlik diapazonida qoldi. Nazorat tarkibida cho'kuvchanlik 245 mm, yoyilish diametri 717 mm bo'ldi. BF, PP va gibrid variantlarda cho'kuvchanlik mos ravishda 237, 236 va 232 mm, yoyilish diametri esa 708, 707 va 705 mm ni tashkil etdi. Bu tolalar qorishma ichki ishqalanishini oshirganini, ammo superplastifikator yordamida reologik barqarorlik saqlanganini ko'rsatadi.

2-jadval. Dispers armaturalash rejimlarida beton qorishmasining reologik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	VO	BF	PP	Gibrid
Cho'kuvchanlik OK, mm	245	237	236	232
Yoyilish diametri, mm	717	708	707	705
Qorishma zichligi, kg/m ³	1605	1615	1612	1610

1-rasm. Tolalar kiritilganda qorishma cho'kuvchanligining o'zgarishi.

Qotgan beton mustahkamligi bo'yicha eng yuqori natija gibrid tarkibda kuzatildi. 28

sutkalik siqilishdagi mustahkamlik nazorat tarkibida 59,2 MPa bo'lsa, BF tarkibida 67,6

MPa, PP tarkibda 67,1 MPa, gibril tarkibda 67,9 MPa bo'ldi. Egilishdagi mustahkamlik mos ravishda 6,11; 7,85; 7,89 va 7,97 MPa ni tashkil

etdi. Bu tolalar yoriqlarni ko'priklash orqali egilishdagi ish qobiliyatini sezilarli oshirishini tasdiqlaydi.

3-jadval. Qotgan yengil fibrobetonning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	V0	BF	PP	Gibril
O'rtacha zichlik, kg/m ³	1510	1517	1516	1512
R _s , 7 sutka, MPa	38,2	42,3	42,7	43,4
R _s , 28 sutka, MPa	59,2	67,6	67,1	67,9
R _e , 28 sutka, MPa	6,11	7,85	7,89	7,97

2-rasm. Tolalar turiga bog'liq holda siqilish va egilishdagi mustahkamlik.

Muhokama

Bazalt tolasi va polipropilen tolasi bir xil mexanizm bilan emas, balki turli masshtabdagi yoriqlarni cheklash orqali ishlaydi. Bazalt tolasi yuqori modulga ega bo'lgani uchun yuklanish bosqichida kuchlanishni faol qabul qiladi va yoriq uchidagi konsentratsiyani pasaytiradi. Polipropilen tolasi esa plastiklikni oshiradi, erta yoshdagi mikrodeformatsiyalarni cheklaydi va matritsa qurishi jarayonida yoriqlar paydo bo'lishini kamaytiradi.

Gibril tarkibda siqilish va egilishdagi mustahkamlikning eng yuqori qiymatlari olingani tolalar funksional taqsimotining to'g'ri tanlanganini bildiradi. BF tolalar strukturaning yuk ko'taruvchi elementlariga hissa qo'shsa, PP tolalar mayda yoriqlarni barqarorlashtiradi. Natijada materialning samarali kesimi saqlanadi va yoriqlanish natijasida mustahkamlik yo'qotilishi kamayadi.

Reologiya bo'yicha gibril tarkibda cho'kuvchanlikning eng ko'p pasayishi kuzatilgan bo'lsa-da, bu pasayish amaliy ishlovchanlik chegarasidan chiqmagan. Shu sababli tolalar dozasi va superplastifikator miqdorini birgalikda optimallashtirish orqali yuqori mustahkamlik va yetarli texnologik qulaylikni saqlab qolish mumkin.

Xulosa

Bazalt va polipropilen tolalari yengil fibrobetonda mustahkamlikni oshirishning samarali dispers armaturalash vositasi hisoblanadi. Tolalar qo'llanishi qorishma cho'kuvchanligini 245 mm dan 232-237 mm diapazongacha pasaytirgan bo'lsa-da, ishlovchanlik yetarli darajada saqlandi.

28 sutkada gibril tarkibda siqilishdagi mustahkamlik 67,9 MPa, egilishdagi mustahkamlik 7,97 MPa bo'lib, nazorat tarkibiga

nisbatan mos ravishda 14,7% va 30% dan ortiq o'sish kuzatildi.

Gibrid BF+PP armaturalash Xorazm sharoitida konstruksion yengil fibrobetaonlar uchun eng maqbul yechim sifatida baholandi, chunki u mexanik xossalarni yaxshilaydi va reologik ko'rsatkichlarni amaliy chegarada saqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bentur A., Mindess S. Fibre Reinforced Cementitious Composites. - 2nd ed. - London: Taylor & Francis, 2007.

2. Puxarenko Yu.V. Fibrobetaonlar va fibroarmaturalangan konstruksiyalar. - Sankt-Peterburg, 2012.

3. ACI Committee 544. Guide for Specifying, Proportioning, and Production of Fiber-

Reinforced Concrete. - American Concrete Institute.

4. Mehta P.K., Monteiro P.J.M. Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. - McGraw-Hill, 2014.

5. GOST 10181-2014. Beton qorishmalari. Sinov usullari.

6. GOST 10180-2012. Betaonlar. Nazorat namunalari bo'yicha mustahkamlikni aniqlash usullari.

7. GOST 12730.1-2020. Betaonlar. Zichlikni aniqlash usullari.

8. GOST 310.4-81. Sementlar. Egilish va siqilishdagi mustahkamlikni aniqlash usullari.

9. Kapriev S.S., Sheynfeld A.V. Modifikatsiyalangan betaonlar. - Moskva, 2010.

10. Neville A.M. Properties of Concrete. - London: Pearson, 2011.

